
ИСТОРИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 93

DOI 10.5281/zenodo.12703861

РАЗВИТИЕ СТРЕЛКОВОГО ВООРУЖЕНИЯ И БОЕПРИПАСОВ В КРАСНОЙ АРМИИ ДО НАЧАЛА И ВО ВРЕМЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ ВОЙНЫ

THE DEVELOPMENT OF FIREARMS AND AMMUNITION IN THE RED ARMY BEFORE AND DURING THE GREAT PATRIOTIC WAR

КОРМАЗОВ АЛЕКСАНДР ЮРЬЕВИЧ,

Алтайский государственный педагогический университет.

KORMAZOV ALEXANDER YURIEVICH,

Altai State Pedagogical University.

В статье исследуются особенности развития стрелкового вооружения и боеприпасов Красной Армии до начала и в период Великой Отечественной войны. В статье показано, что изучение и учет опыта Первой мировой и Финской войн и новых видов вооружения и боеприпасов других стран позволило в кратчайшие сроки модернизировать и расширить существующую систему стрелкового оружия Красной Армии, что в условиях Великой отечественной войны позволило создавать оружие по качеству и эффективности не уступающее, а иногда и превосходящее зарубежное образцы.

The article examines the peculiarities of the development of small arms and ammunition of the Red Army from the beginning and during the Great Patriotic War. The article shows that the study and consideration of the experience of the First World War and the Finnish Wars and new types of weapons and ammunition from other countries made it possible to modernize and expand the existing system of small arms of the Red Army in the shortest possible time, which in the conditions of the Great Patriotic War made it possible to create weapons of quality and effectiveness not inferior, and sometimes superior to foreign samples.

Ключевые слова: стрелковое оружие, Красная Армия, модернизация вооружения, СССР.

Key words: small arms, the Red Army, modernization of weapons, USSR.

Период после Первой мировой войны является периодом усиленного развития средств стрелкового вооружения специального назначения, что было связано с возникновением потребности в создании новых технических средств. Возникла необходимость произвести анализ стрелкового вооружения и боеприпасов к ним с учетом Первой Мировой и Финской войн с целью повышения боевой силы подразделений Красной Армии.

В период после Первой мировой войны большое развитие получило производство патронов ко всем видам стрелкового вооружения. Важным направлением которого являлось создание патронов с пулями специального назначения (бронебойными, зажигательными, трассирующими, пристрелочными и т.д.). Данная тенденция была обусловлена усложнением

требований стрельбы на образцах стрелкового оружия по быстро движущимся целям и усилению требований к пробивному действию пуль. При этом пули специального действия были приняты во всех армиях основных государств.

В этот период появились новые средства стрелкового вооружения: танковые пулемёты; авиационные пулемёты; зенитные пулемёты; противотанковые ружья и гранаты.

На вооружение Красной Армии за рассматриваемый период были приняты следующие средства стрелкового вооружения специального назначения:

1. Танковый пулемёт ДТ-29 и его модификации [5, с. 149-158] и зенитные установки для танковых пулеметов ДТ и различных модификаций ДТ; [2, с. 211-219]
2. Зенитные установки под пулемёты Максима;
3. Одиночная [6, с. 2-177] и комплексные [7, с. 22-96] зенитные установки под пулемёты КПВ-44;
4. Зенитные крупнокалиберные пулеметы обр. 1938 года ДШК и зенитные установки под ДШК; [4, с. 106-111]
5. Авиационные пулемёты, ДА, ПВ-1 и ШКАС.

Противотанковые ружья не были приняты на вооружение Красной Армии вплоть до войны с фашистской Германией, хотя, например, Германская армия уже с 1939 года имела на вооружении однозарядное противотанковое ружьё калибра 7.92 мм. PzВ- 39, которое являлось улучшенной моделью PzВ- 38.

Рассматривая этот период развития стрелкового вооружения, следует отметить, что наиболее характерной его чертой является исключительно большая дифференциация всех средств стрелкового вооружения, и в соответствии с этим усложнение систем стрелкового вооружения.

Еще к началу Первой мировой войны системы стрелкового вооружения включали два основных вида (винтовка и станковый пулемёт) с чётко разграниченными между ними задачами. К началу Второй мировой войны в систему стрелкового вооружения входили десятки различных образцов, выполняющих в ряде случаев совершенно аналогичные задачи и в бою отличающиеся лишь дистанциями стрельбы, маневренными качествами и местом применения (экипажами танков и бронемашин, в полевых условиях и т.д.).

Существенно в этот период усложнилась взаимодействие стрелкового вооружения с другими средствами вооружения армии. Большое насыщение пехоты артиллерийскими оружием и особенно увеличение артиллерии сопровождения позволило успешно решать большое количество задач при помощи артиллерийского огня, которые ранее решались исключительно средствами стрелкового вооружения. Особенно в этом отношении следует подчеркнуть роль миномётов, которые в огромных количествах были внедрены в армию до уровня взвода включительно.

Можно выделить следующие итоги развития стрелкового вооружения и боеприпасов к ним в Красной Армии до начала Великой Отечественной войны:

1. Развитие техники в СССР в период после Первой Мировой создавало реальные возможности совершенствования и системы стрелкового вооружения и принятие на вооружение армии новых образцов стрелкового оружия.

Этим решалась проблема обеспечения Красной Армии ручными пулемётами, новыми автоматическими (самозарядными) пистолетами, крупнокалиберными пулемётами, рядом зенитных и универсальных установок, пистолетами-пулемётами, автоматическими винтовками, новыми специальными пулемётами и патронами с новыми пулями специального действия (трассирующие, бронебойные, бронебойно-зажигательные и т.д.).

Новые боеприпасы требовали соответствующего качества пороха, что на начальном этапе Великой Отечественной войны было несколько затруднительно из-за выстраивания новой сырьевой логистики эвакуированных заводов и предприятий. Так, в июне 1942 года

было выдвинуто предложение использовать тротильные шарики, покрытые пироксилином вместо или с порохом для снаряжения патронов стрелкового оружия. Данная идея не могла быть реализована по нескольким причинам: а) применять тринитротолуол как основной продукт для метательного снаряда, не растворенный в другой среде, было нельзя, так как это привело бы к детонации заряда с последующим избыточным высвобождением энергии, что просто бы разрушило целостность оружия и нанесло бы стрелку тяжелые увечья; б) необходимый баллистический эффект мог быть получен только при увеличенном объеме гильзы, что привело бы к изменению самого оружия под новый тип боеприпаса; в) тринитротолуол мог безопасно применяться только в качестве добавки в основную пороховую массу, приготовленную на пироксилиновой основе, что усложнило бы процесс производства пороховой смеси в несколько раз; г) применение порохового зерна в виде ленты со скрытыми каналами как дополнительный источник энергии, компенсирующий малый заряд тринитротолуола, не мог быть приемлем тоже, так как приготовить порох с такой малой зернистостью было невозможно. Поэтому на начальном этапе войны помимо развития новых типов вооружения максимально быстро происходило наращивание производства пороха [1, с. 115].

В 1943 году к вопросу об альтернативе пороху снова вернулись, и было выдвинуто предложение о создании боеприпаса на жидком топливе (керосин, бензин, скипидар и/или другие горючие смеси) в качестве альтернативы пороховым смесям. В теории это было возможно, на практике же оказалось, что такие боеприпасы имели ряд существенных недостатков, таких, как высокая температурная зависимость, зависимость среды от насыщения кислородом и особенности изменения химических свойств от перепадов давления, что делали данные боеприпасы крайне ненадежными. Самый главный недостаток таких боеприпасов был в невозможности их унификации с обычными патронами и оружием. Для использования боеприпасов на жидком топливе необходима была полная модернизация стрелкового вооружения (разработка стволов, систем подачи, автоматики и патронников) и компонентов патронов (такие как пуля, гильза и капсюль). После нескольких испытаний проект был признан бесперспективным и больше до конца Великой Отечественной войны вопрос о замене пороховых смесей не поднимался [3, с. 1-64].

2. Развитие военной техники и особенно внедрение в армию новых родов войск (танковых войск и авиации) требовало и развития средств стрелкового вооружения специального назначения и главным образом танковых и авиационных пулеметов, а также пистолетов-пулеметов для вооружения экипажей машин, которые стали занимать далеко не последние места в системе стрелкового вооружения. Интенсивное развитие артиллерии, совершенствование и увеличение количества пехотной артиллерии сопровождения привело к сужению круга задач, выполняемых средствами стрелкового вооружения.

3. Возможности перевооружения Красной Армии новыми образцами ограничивались необходимостью увеличения количества существующих и введения многих новых образцов стрелкового вооружения. Этими причинами, в частности, следует объяснить решение вопросов об улучшении боевых качеств винтовки обр.1891 года путем ее модернизации в 1930 году.

4. Боевой опыт в период до и во время Великой Отечественной войны и особенно опыт Первой мировой войны всесторонне изучался и находил отражение в системе стрелкового вооружения. Например, учетом опыта войны с белофиннами в период Советско-финской войны 1939-1940 гг. следует объяснить быстрое внедрение в армию пистолетов-пулеметов после 1940 года. Другой пример из области противотанковой обороны: из-за небольшого опыта применения бронетанковых средств можно объяснить отсутствие на вооружении противотанковых ружей у СССР к началу Великой Отечественной войны.

Дальнейшее развитие стрелкового вооружения и боеприпасов к ним сопровождалось более тщательным анализом конструктивной и производственной эффективности как соб-

ственного вооружения, так и вооружения союзников. Так, например в 1945 году Центральное Ордена Ленина Конструкторское Бюро №14 стало перед вопросом широкого использования опыта Отечественной войны при решении ряда проблем по дальнейшей модернизации стрелкового вооружения и боеприпасов к ним с учетом анализа наиболее результативных на тот момент зарубежных образцов. Были проанализированы основные стрелковые системы и боеприпасы к ним США и Англии, такие как: Винтовки Спрингфилд М2, М 1903 и Ремингтон М513, пулеметы Браунинга и Винчестер, автоматические винтовки Браунинг (ручные пулеметы BAR и его модификации) М1918 и М1922, Самозарядные винтовки Гарант М1, лёгкие и станковые пулеметы Браунинга М 1А1 и М1917А, Пистолеты пулеметы Томпсона и Рейзинг, автоматические пистолеты Кольта и различные дробные ружья (США) и пистолеты-пулеметы Веблей-Скот, STEN, ручные пулеметы и станковые пулемёты Bren и Besa (Англия) [8, с. 184-196]. Данные исследования и опыт Великой Отечественной войны позволили улучшить качество обработки материалов и отдельных элементов оружия и боеприпасов и в дальнейшем производить более надежное стрелковое вооружения, качество которого будет признана во всем мире.

Таким образом, изучение и учет опыта Первой мировой и Финской войн и новых видов вооружения и боеприпасов других стран того периода позволило Красной Армии в кратчайшие сроки модернизировать и расширить существующую систему стрелкового оружия (различные типы ручных и стационарных пулеметов выполняющих различные тактические задачи от вооружения бронемашин и пехоты до средств противовоздушной обороны; внедрение пистолетов-пулеметов как малогабаритное автоматическое оружие для экипажей техники и пехоты и т.д.) и патронов к ним. В тяжелых условиях Великой отечественной войны это позволило СССР создавать оружие по качеству и эффективности не уступающее, а иногда и превосходящее зарубежные образцы.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Переписка по порохам стрелкового оружия // ЦА МО РФ. Ф. 81; Оп. 1240; Д. 23. Л. 334.
2. Переписка по зенитным установкам // ЦА МО РФ. Ф.81; Оп. 1240; Д. 35. Л. 238.
3. Огнестрельное оружие на жидком топливе // ЦА МО РФ. Ф.81; Оп. 1240; Д. 102. Л.64.
4. Материалы по крупнокалиберным пулеметам // ЦА МО РФ. Ф.81; Оп. 1240; Д. 187. Л. 171.
5. Переписка по 7.62 мм ручным пулеметам // ЦА МО РФ. Ф.81; Оп. 1240; Д. 190. Л. 240.
6. Переписка по зенитным установкам // ЦА МО РФ. Ф.81; Оп. 1240; Д. 245. Л. 177.
7. Переписка по зенитным установкам // ЦА МО РФ. Ф.81; Оп. 1240; Д. 247. Л. 108.
8. Общая переписка по стрелковому вооружению и боеприпасам к ним // ЦА МО РФ. Ф.81; Оп. 1240; Д. 404. Л. 236.

© Кормазов А.Ю., 2024.